

EDUARDO DE ALMEIDA: DIGITALIZAÇÃO E MEMÓRIA PROJETUAL

Cesar Shundi Iwamizu

(Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo) (shundi@usp.br)

Alessandra Figueiredo

(Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo) (afigueiredo.arq@usp.br)

RESUMO.

A preservação e difusão de acervos de arquitetura são temas centrais no campo disciplinar, especialmente devido ao risco de dispersão de arquivos cruciais para a história da arquitetura moderna e contemporânea brasileira. Este artigo descreve o processo de organização, digitalização e catalogação do acervo do arquiteto Eduardo de Almeida. O trabalho foi desenvolvido durante a tese de doutorado de Cesar Shundi Iwamizu, *Eduardo de Almeida: reflexões sobre estratégias de projeto e ensino* (2015), defendida na FAU-USP¹. Também foi produto final da tese a criação de um website com a seleção de imagens principais de cada um dos mais de 240 projetos.

Essa pesquisa resultou na publicação do livro *Eduardo de Almeida: Arquiteto* (BEI, 2022)², que apresenta parte expressiva do material sistematizado. A iniciativa abrangeu mais de 240 projetos e materiais como desenhos manuais, arquivos digitais, fotografias e publicações produzidas ao longo de mais de cinco décadas de atuação. O desafio incluiu a definição de critérios para a escolha dos trabalhos, considerando a diversidade de escalas e programas.

O processo envolveu etapas como visitas regulares ao arquivo físico de Eduardo de Almeida, seleção do material, digitalização, tratamento das imagens, catalogação, armazenamento e preservação tanto dos arquivos digitais quanto físicos. A diagramação da tese, realizada em paralelo à organização do acervo, refinou os parâmetros de apresentação visual dos projetos. Em 2018, o conjunto foi doado por Eduardo de Almeida à biblioteca da FAU-USP, que agora o integra ao setor de arquivos de projetos, assegurando sua guarda institucional e acesso público.

O caso do acervo de Eduardo de Almeida ressalta a necessidade urgente de políticas públicas para preservar a memória arquitetônica. Mais do que um relato técnico, o trabalho é um testemunho do valor cultural e formativo dos processos de organização e conservação da documentação relativa aos projetos no Brasil.

Palavras-chave: ARQUIVOS DE ARQUITETURA, EDUARDO DE ALMEIDA, ACERVOS, DIGITALIZAÇÃO, PROJETO.

1. INTRODUÇÃO

A história da arquitetura é uma narrativa construída a partir de documentos não só textuais, mas principalmente iconográficos. Croquis, desenhos técnicos, fotografias das obras, maquetes e cadernos de anotações são a matéria-prima que permite a pesquisadores, historiadores e estudantes compreenderem os processos criativos, as decisões de projeto e a evolução do pensamento arquitetônico de uma época. Os acervos de arquitetura são fontes primárias de inestimável valor para a compreensão do processo de projeto, da técnica construtiva e das ideologias que moldaram as paisagens urbanas e rurais.

No Brasil, no entanto, a preservação desses acervos enfrenta desafios estruturais e logísticos, com grande parte da documentação produzida por arquitetos e escritórios de projeção ainda dispersa, guardada em condições precárias ou sob o risco iminente de descarte. A ausência de políticas públicas eficazes e de um sistema de custódia institucional robusto coloca em risco a memória de gerações de arquitetos que moldaram a paisagem construída do país. O desafio, portanto, não se restringe apenas à técnica de arquivamento, mas se expande para o campo da política cultural, do financiamento à pesquisa e da conscientização sobre a importância do patrimônio documental. Ao contrário de países como o Canadá e os Estados Unidos, que contam com instituições de grande porte como o *Canadian Centre for Architecture* (CCA) e o MoMA, respectivamente, que investem maciçamente na aquisição e conservação de acervos, o cenário brasileiro é marcado pela fragilidade. Muitos acervos correm o risco de se deteriorarem ou serem descartados.

Este artigo se debruça sobre a relevância da preservação de acervos de arquitetura, tomando como estudo de caso o processo de coleta, seleção, organização, digitalização e catalogação do trabalho do arquiteto **Eduardo de Almeida**. A iniciativa, que se insere no contexto da tese de doutorado de Cesar Shundi Iwamizu intitulada *Eduardo de Almeida: reflexões sobre estratégias de projeto e ensino* (2015), defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), exemplifica um modelo de atuação que articula pesquisa acadêmica, tecnologia e política de preservação. O acervo, que cobre mais de cinco décadas de atuação profissional do arquiteto, é essencial para compreender a história da arquitetura moderna e contemporânea brasileira, sobretudo a partir do prisma do rigor técnico, da clareza projetual e da atenção aos detalhes que caracterizam a obra de Eduardo de Almeida. Sua produção, que vai desde residências unifamiliares até equipamentos urbanos, é um testemunho da capacidade de um arquiteto de conciliar a precisão construtiva com a sensibilidade formal e espacial.

A pesquisa sobre as estratégias de projeto e ensino de Eduardo de Almeida, conduzida pelo autor, resultou anos depois na publicação do livro *Eduardo de Almeida: Arquiteto* (BEI, 2023). Coautora do livro e arquiteta e pesquisadora, Alessandra Figueiredo, destaca a origem do projeto editorial: "foi gestado naquele momento [na tese de doutorado], com a seleção, compilação, organização e catalogação de todos os desenhos, fotos, arquivos digitais e publicações dos mais de 240 projetos"³. Isso evidencia a indissociável relação entre o esforço de organização do acervo e a produção de conhecimento subsequente. A sistematização do material não foi um fim em si mesma, mas uma etapa metodológica fundamental que permitiu a análise aprofundada da obra do arquiteto e a posterior curadoria para a publicação. O livro, portanto, não é apenas uma

compilação, mas um resultado direto da pesquisa de campo e do trabalho de arquivo. Ele se tornou uma ferramenta de difusão de um legado que, de outra forma, ficaria restrito ao ambiente acadêmico ou a um círculo limitado de pesquisadores.

Figura 1. Livro *Eduardo de Almeida: Arquiteto* (BEI, 2023). © Créditos: Alessandra Figueiredo, 2023 - Acervo da autora.

Este trabalho tem como objetivo principal detalhar o processo de digitalização e organização do acervo, destacando como essa abordagem metodológica contribuiu para a tese e para a publicação do livro. Além de um relato técnico, o artigo propõe discutir o valor de tais iniciativas na articulação entre memória, documentação e difusão do conhecimento, defendendo a urgência de políticas públicas de preservação e ressaltando o papel fundamental das escolas de arquitetura como centros de arquivamento e divulgação da memória projetual. A doação do acervo à FAUUSP, por parte do arquiteto Eduardo de Almeida, não apenas garantiu a preservação e acesso ao público. A iniciativa serve de alerta para a necessidade de agir proativamente na preservação de acervos privados antes que se percam, transformando uma questão particular em um projeto de interesse público.

2. O PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: DESAFIOS E CRITÉRIOS

O processo de organização do acervo de Eduardo de Almeida foi uma tarefa complexa, que se iniciou com a coleta de um material vasto e heterogêneo, guardado ao longo de décadas em seu escritório. Diferentemente de acervos que já passaram por processos preliminares de curadoria ou organização, o material encontrava-se em seu estado original, refletindo a dinâmica de um escritório de arquitetura em pleno funcionamento:

desenhos avulsos, plantas enroladas em tubos, maquetes em desuso, caixas de fotos, filmes fotográficos, CDs e documentos textuais de variadas naturezas.

Figuras 2 e 3. Arquiteto Eduardo de Almeida, Edifício Lark, São Paulo, Brasil, 1973, filme fotográfico com fotos do Edifício Lark recém construído e fotografia tratada digitalmente após ser digitalizada. © Créditos: Filme de fotos do Edifício Lark, Júlio Abe Wakahara, 1973 - Créditos: Acervo Eduardo de Almeida.

O primeiro desafio, portanto, foi o de mapear, organizar e inventariar essa massa documental antes de qualquer intervenção mais técnica. Essa etapa, por si só, é uma forma de pesquisa, pois exige do pesquisador um olhar minucioso, buscando conexões entre documentos, identificando a datação de cada projeto e as fases projetuais (Estudo Preliminar, Projeto Básico, Executivo, por exemplo) e compreendendo a lógica de arquivamento informal que se desenvolveu no escritório ao longo dos anos. Foi necessário criar uma cronologia preliminar, baseada em datas de projetos, publicações e até mesmo em eventos biográficos do arquiteto, para dar sentido à enorme quantidade de material.

A tarefa de digitalização se apresentou com dois desafios distintos, conforme apontado por Armstrong (2006): a conversão de coleções físicas para o formato digital e a preservação de registros que já nasceram digitais. O acervo de Eduardo de Almeida continha ambas as situações. Por um lado, havia desenhos manuais em papel vegetal, alguns com mais de 50 anos, que exigiam manuseio cuidadoso e digitalização em alta resolução. A fragilidade do papel vegetal e a sensibilidade do nanquim demandaram equipamentos de digitalização de ponta e técnicas de manuseio específicas para evitar danos. O uso de scanners de grande formato, capazes de digitalizar pranchas de até A0, foi essencial para preservar a integridade dos desenhos. Para cada prancha, foi preciso definir o DPI (pontos por polegada) de digitalização, a fim de garantir a reprodução fiel das linhas e da textura do papel sem gerar arquivos de tamanho excessivo. A escolha de formatos de arquivo também foi estratégica: TIFF para os arquivos master (sem compressão e ideais para preservação) e JPEG para os arquivos de acesso (com compressão, mais leves e fáceis de visualizar). Por outro,

os projetos mais recentes, desenvolvidos a partir do final da década de 1990, estavam em arquivos AutoCAD (.dwg), modelos 3D, e-mails e outros formatos digitais que também precisavam ser organizados e mantidos. A obsolescência tecnológica é uma ameaça real para os acervos digitais, que merecem atenção para garantir que as informações não se percam.

A complexidade exigiu a definição de critérios rigorosos para a seleção dos mais de 240 projetos que seriam tratados. A seleção considerou a diversidade de programas (de residências unifamiliares e museus a escolas e planos urbanos), a relevância histórica de cada obra e, crucialmente, a existência de documentação consistente para cada projeto. Esse último critério foi fundamental: de nada adiantaria selecionar um projeto emblemático se a documentação existente fosse incompleta ou insuficiente para a análise e a difusão. A ausência de plantas, cortes, detalhes construtivos ou registros fotográficos inviabilizaria uma análise aprofundada e completa da obra. A pesquisa, portanto, atuou como um filtro, identificando os projetos mais representativos e com documentação mais rica para serem incluídos na tese e no livro. A seleção também levou em conta a abrangência cronológica (projetos de 1958 até 2013) e tipológica da obra de Eduardo de Almeida, de modo a oferecer um panorama completo de sua trajetória profissional.

O processo prático de digitalização foi meticuloso e demandou tempo e recursos. Além dos desenhos, fotografias de obras e de maquetes também foram digitalizadas em alta resolução para preservar a riqueza de detalhes. Os arquivos digitais originais, por sua vez, foram transferidos para discos rígidos externos, com backups em diferentes locais para evitar perdas.

Com a digitalização concluída, a etapa seguinte foi a da catalogação e do tratamento das imagens. Mais de 10.000 arquivos digitalizados foram organizados em uma estrutura de pastas hierárquica, nomeadas por ano e por projeto, destacando também se o projeto é uma residência, um edifício, um museu, para melhor identificação de cada um deles. Dentro de cada pasta, subpastas foram criadas para agrupar os diferentes tipos de material: desenhos (divididos entre manuais e digitais e entre etapas de projeto), fotografias, imagens de maquetes, publicações e textos. Essa organização lógica e padronizada foi essencial para a navegação no acervo e para a busca de informações.

Figura 4. Demonstração da organização de pastas do arquivo digital da seleção de projetos para o livro *Eduardo de Almeida: arquiteto*.

O tratamento digital das imagens incluiu a correção de cores, o ajuste de contraste e a remoção de marcas, manchas e imperfeições decorrentes do tempo, garantindo a clareza e a legibilidade dos desenhos. Um detalhe importante foi manter anotações do arquiteto ao redor do desenho principal na prancha, pois apesar de parecerem irrelevantes, muitas vezes são registros do nascimento de uma ideia de projeto.

Figuras 5 e 6. Horizonte Arquitetos (primeiro escritório do arquiteto Eduardo de Almeida), Edifício Martinico Prado, São Paulo, Brasil, 1960, perspectiva do edifício antes e após o tratamento digital. Créditos: Horizonte Arquitetos - Créditos: Acervo Eduardo de Almeida.

A culminação do processo de organização e digitalização foi a doação do acervo completo à biblioteca da FAUUSP. Essa doação representa uma ação de grande valor simbólico e prático. Ela assegurou que os desenhos, fotografias e documentos originais fossem preservados em condições adequadas (ambientes com controle de temperatura e umidade) e, mais importante, garantiu a consulta ampla ao material, pois o acervo passou a estar vinculado a uma instituição pública e de acesso aberto. Essa atitude reforça o papel das universidades como centros de preservação da memória, ampliando as possibilidades de pesquisa, ensino de projeto e formação crítica para as futuras gerações. A doação dialoga com a própria atuação fundamental de Eduardo de Almeida, que não foi apenas um arquiteto de referência, mas também um professor na FAUUSP, onde lecionou por 31 anos (1967-1998).

Figuras 7 e 8. À esquerda: Arquiteto Vilanova Artigas, FAU-USP, São Paulo, Brasil, 1966, fotografia da vista para a janela da biblioteca da FAUUSP à direita. Créditos: FAU-USP, Alessandra Figueiredo, 2023 - Acervo da autora; À direita: Arquiteto Vilanova Artigas, FAU-USP, São Paulo, Brasil, 1966, Eduardo de Almeida dando aulas na FAU-USP, com o professor Augusto Rittes Garcia à direita. Créditos: Autoria desconhecida - Créditos: Acervo Eduardo de Almeida.

3. REFLEXÕES SOBRE O PROJETO, A MEMÓRIA E O ENSINO

O trabalho de digitalização do acervo de Eduardo de Almeida insere-se em um debate mais amplo e urgente sobre o valor formativo e cultural da documentação arquitetônica. Longe de serem meros repositórios de papel, os arquivos de arquitetura são registros vivos que contêm a gênese de uma ideia, o trajeto de sua materialização e o contexto em que ela foi concebida. A preservação desses acervos é fundamental por diversas razões:

- **Fonte para o estudo de projeto:** Os registros do processo de desenho são a principal ferramenta para o estudo de projeto. A trajetória de uma obra, desde os primeiros croquis (muitas vezes rabiscados no canto de uma folha) até as detalhadas pranchas executivas, permite a pesquisadores, estudantes e profissionais entender a lógica e as escolhas de um arquiteto. É possível analisar como uma solução estrutural ou espacial evoluiu, quais foram as alternativas descartadas, como o projeto se adaptou às restrições do terreno e do cliente e como, ao longo do tempo, determinadas soluções se repetem ou

são aprimoradas em vários projetos ao longo do tempo. No caso de Eduardo de Almeida, a análise do seu acervo revela a consistência de seu método projetual, caracterizado pela racionalidade, pelo rigor técnico e pela busca por soluções simples e elegantes.

Figura 9. Arquiteto Eduardo de Almeida, Residência da Rua Carangola (Residência do Arquiteto), São Paulo, Brasil, 1975, corte desenhados com canetas hidrográficas coloridas para o Anteprojeto da Residência da Rua Carangola, que mostra os croquis e anotações ao redor do desenho principal. Créditos: Acervo Eduardo de Almeida.

Figura 10. Arquiteto Eduardo de Almeida, Residência da Rua Carangola (Residência do Arquiteto), São Paulo, Brasil, 1975, perspectiva de uma das fases do projeto. Créditos: Acervo Eduardo de Almeida.

- **Recurso indispensável para intervenção e restauro:** A documentação original de um projeto é uma fonte indispensável para arquitetos e profissionais da construção civil que precisem desenvolver projetos de intervenção ou restauro em obras existentes. A ausência de plantas, cortes e detalhes pode levar a erros graves e até mesmo ao comprometimento da integridade de uma edificação. A doação do acervo de Eduardo de Almeida à FAUUSP assegura que suas obras, algumas já consideradas patrimônio, possam ser futuramente objeto de estudo e intervenção com a máxima precisão.

Figura 11. Arquiteto Eduardo de Almeida, Residência da Rua Carangola (Residência do Arquiteto), São Paulo, Brasil, 1975, prancha com cortes do projeto Executivo. Créditos: Acervo Eduardo de Almeida.

- **Ferramenta pedagógica no ensino de arquitetura:** A preservação de arquivos de arquitetura tem um papel crucial no ensino de projeto. Estudar os desenhos originais de mestres como Eduardo de Almeida é uma forma de aprendizado que complementa e enriquece a teoria. Os estudantes podem observar a forma como um arquiteto organiza suas ideias no papel, a evolução do traço, a representação de materiais e a hierarquia da informação. Essa imersão nos processos dos projetos é um estímulo à formação crítica e ao desenvolvimento de uma linguagem projetual própria.

Figura 12. Arquiteto Eduardo de Almeida, Residência Jean Sigrist, São Paulo, Brasil, 1973, corte perspectivado. Créditos: Acervo Eduardo de Almeida.

A trajetória de Eduardo de Almeida, marcada pelo rigor técnico e pela clareza projetual, oferece uma contribuição singular para a prática e o ensino da arquitetura no Brasil. Seus desenhos demonstram uma notável capacidade de adaptação a diferentes ferramentas de representação, sem jamais comprometer a precisão e o cuidado com os detalhes. A coautora Alessandra Figueiredo, que conviveu com o acervo durante a organização, relembra sua primeira experiência com a produção do arquiteto, acreditando ser possível "conectar cada traço a seu autor [...] compreendendo a sua obra de forma completa"⁴.

A experiência do acervo de Eduardo de Almeida evidencia a urgência de políticas públicas para a preservação de arquivos de arquitetura e urbanismo, de modo que iniciativas como essa possam ocorrer em grande escala e não apenas de forma pontual. É essencial que haja o incentivo financeiro às universidades e a outras instituições que armazenam acervos, para que possam adquirir instrumentos que aprimorem a conservação de documentos físicos e digitais, capacitar equipes e desenvolver plataformas de acesso público. No caso do acervo em questão, a doação à FAUUSP não apenas assegura a preservação adequada de um material valioso, mas também fortalece o papel das escolas de arquitetura na conservação e difusão da memória arquitetônica e urbanística, contribuindo para o debate sobre o futuro do patrimônio.

Além da preservação dos arquivos digitais, o acervo físico são a prova material de um processo criativo, e a sua preservação é um ato de respeito à história e aos profissionais que a construíram. O acervo de Eduardo de Almeida, agora acessível a todos, não é apenas um conjunto de documentos; é um testemunho da capacidade de um arquiteto de criar, de ensinar e de deixar um legado que continuará a inspirar as futuras gerações.

NOTAS

1. IWAMIZU, Cesar Shundi. *Eduardo de Almeida: reflexões sobre estratégias de projeto e ensino*. 2015. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
2. FIGUEIREDO, Alessandra; SILVA, Helena Ayoub; IWAMIZU, Cesar Shundi. *Eduardo de Almeida: Arquiteto*. São Paulo: BEI, 2022.
3. Idem, p. 88–89.
4. Ibidem.

BIBLIOGRAFIA

- ARMSTRONG, Ann R. E. Architectural Archives/Archiving Architecture: The Digital ERA. **Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America**, v. 25, n. 2, p. 12-17, out. 2006
- FIGUEIREDO, Alessandra, SILVA, Helena Ayoub e IWAMIZU, Cesar Shundi. **Eduardo de Almeida: Arquiteto**. São Paulo: BEI, 2022.
- IWAMIZU, Cesar Shundi. **Eduardo de Almeida: reflexões sobre estratégias de projeto e ensino**. 2015. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

BIOGRAFIAS

Alessandra Flgueiredo

Arquiteta e urbanista pela Escola da Cidade (2013), onde atualmente é professora assistente na disciplina de Projeto, é também professora e responsável pela comunicação e curadoria do {CURA} - Cursos de Representação Arquitetônica. Está cursando Mestrado na FAUUSP e pós-graduação na Escola da Cidade. Na carreira acadêmica foi assistente de pesquisa de diversas dissertações e teses. Trabalhou como arquiteta colaboradora nos escritórios SIAA (2014-2015) e Oficina2mais (2015-2017). Atualmente, faz parcerias com Estúdio Módulo de Arquitetura, como na co-autoria do Projeto do Bosque do Ágora Tech Park.

Cesar Shundi Iwamizu

Arquiteto e urbanista, sócio do SIAA arquitetos, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo em 1999, Mestre pela FAUUSP com a pesquisa "A Estação Rodoviária de Jaú e a dimensão urbana da arquitetura" em 2008, Doutor pela FAUUSP com a Tese "Eduardo de Almeida, reflexões sobre estratégias de projeto e ensino" em 2015. Professor de projeto de arquitetura no SENAC (2015 – 2018), Escola da Cidade (2005 – 2024) FAU USP (2016 – 2017) e, atualmente, na FAU Mackenzie (desde 2018) e na FAU USP (2016 a 2017 e a partir de 2024).